

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
FIZIKA-TEXNOLOGIYA FAKULTETI
FIZIKA VA ASTRONOMIYA KAFEDRASI**

**FIZIKA FANINI AXBOROT VA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA O‘QITISHNING
ZAMONAVIY TENDENSIYALARI:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

**mavzusidagi
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

10-oktabr, 2023-yil

Navoiy shahri

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Fizika-texnologiya fakulteti
Fizika va astronomiya kafedrası**

**FIZIKA FANINI AXBOROT VA
INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA
O‘QITISHNING
ZAMONAVIY TENDENSIYALARI:
MUAMMO VA YECHIMLAR
mavzusidagi**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

10-oktabr, 2023-yil

Navoiy shahri

ИССЛЕДОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ СВЕРХТОНКИХ
РАСЩЕПЛЕНИЙ НА ^{13}C ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛАХ

Д.И.Камалова

Профессор кафедры “Физика и астрономия”, д.т.н. (DSc) НавГПИ

Ю.У.Марданова, М.А.Кувватова

Преподаватели кафедры “Общая физика”, НавГГТУ

В наших исследованиях рассматривается исследования о возможности сверхтонких расщеплений на ^{13}C для композиционных полимерных материалах на основе полистирола. В исследованиях отмечается, что в случае ядер, участвующих в образовании молекулярного состава сопряженной молекулы, нужно принимать во внимание взаимодействие с несколькими связями. И было обнаружено, что экспериментальные значения констант сверхтонкого взаимодействия на ^{13}C не подчиняются простой пропорциональной зависимости от спиновой плотности π электронов на данном атоме углерода. Модель сверх тонких расщеплений, которая учитывает вклады от спиновых плотностей π электронов на соседних атомах углерода, также применена и к другим ядрам (^{14}N , ^{17}O , ^{19}F , ^{33}S и т.д.) результатами для ^{33}S мы уже воспользовались.

Одновременный учет всех вкладов от поляризации спинов в константы сверх тонких расщеплений на ^{13}C и протоне для фрагмента CC_2H дал следующее соотношение:

$$a_i = (S^c + \sum_{j-1}^3 Q_{cxj}^c) \cdot p_i + \sum_{j-1}^3 Q_{cxj}^c \cdot p_i \quad (1)$$

Здесь используются следующие обозначения: верхний индекс относится к атому, на котором наблюдается сверх тонких расщеплений; нижний индекс у Q обозначает атом, участвующий в поляризации спина своей спиновой плотностью

π электронов; два индекса, следующих один за другим, означают поляризуемую связь. Параметр S^c характеризует поляризацию I_s электронов локальной спиновой плотностью π электронов. Количественный расчет констант спиновой поляризации в уравнении (1) дает следующие результаты:

$$S^c = -12,7 \text{ Гц} \quad (2.1)$$

$$Q_{CH}^c = +19,5 \text{ Гц} \quad (2.2)$$

$$Q_{CC}^c = +14,4 \text{ Гц} \quad (2.3)$$

$$Q_{C^*C}^c = 13,9 \text{ Гц} \quad (2.4)$$

Подставляя эти данные в уравнение (1) авторы получили

$$a_i^c = 35,6p_i - 13,9 \sum_j p_j \quad (3.1)$$

$$a_i^c = 30,5p_i - 13,9 \sum_j p_j \quad (3.2)$$

Где соотношение (3.1) применимо к фрагменту CC_2H , а соотношение (3.2) к фрагменту CC_3 .

В следующей ниже таблице 1 в приведенных расчетных значениях «а» по формуле (3.1), за индексы i и j приняты S и p . В первом случае i представляет S , а, j , p , во втором i представляет p , а, j , s .

Для случая ПС с сажей $V_1=0,01$ расчеты «а» в обоих случаях имеют разногласие с данными эксперимента. В связи с чем в данный момент, нам представляется не возможным происхождение сверх тонких расщеплений именно от ^{13}C . То же самое можно сказать и про систему ПС с содержанием сажи $V_1=0,04$.

Таблица 1

Сравнение экспериментальных величин «а» с расчетными по выражению (3)

V_1	$a_{\text{эксп}}, \text{ Э}$	p_s	p_p	Расчет «а» по (3)	
				$p_i=p_s;$ $p_i=p_s;$	$p_i=p_s;$ $p_i=p_s;$
0,01	47	-0,135	1,53	-26,0	56,3
0,04	40	-0,3	1,3	-28,75	50,45
0,09	32	-0,2	1,04	-21,5	39,8*
0,20	29	-0,378	0,94	-26,5*	38,7

*Примечание: расчетные значения «а» по (3) с * наиболее близки к экспериментальным.*

Для композита КПМ.ПС.С-0,05 если считать $p_i=p_s$ и $p_i=p_p$ расчет по (3) и действительность сильно расходятся, однако, если $p_i=p_p$ и $p_j=p_s$, то расчетная величина «а» намного сближается к наблюдаемой на эксперименте.

Наиболее правдоподобным нам представляется возможность сверх тонких расщеплений на ^{13}C в композите КПМ.ПС.С-0,20. Причиной тому является близость расчетной «а» по выражению (3) с экспериментальной, причем, что важно, именно со случаем с $p_i=p_s$. Изложенные факты плюс монотонное убывание p_p с ростом V_1 и сложная зависимость p_s с количеством сажи, могут указывать на существенные структурные изменения, которые происходят при переходе от композита КПМ.ПС.С-0,01 к композиту КПМ.ПС.С-0,20. Во всяком случае, когда речь идет о месте локализации парамагнитного центра и ядре, откуда могло бы происходить сверх тонких расщеплений для композитов ПС с $V_1=0,04$ и особенно с $V_1=0,01$ верить случаю очень трудно.

Таблица 2
Концентрационная зависимость параметров для случаев ^{13}C и ^{17}O

V_1	^{13}C			^{17}O		
	p_s+p_p	Q по (1)	$\Gamma, \text{Å}$	p_s+p_p	Q по (1)	$\Gamma, \text{Å}$
0,01	$1,655 \pm 1,385$	30,8	0,584	$\pm 1,048 \pm 0,868$	49,03	0,668
0,04	$1,6 \pm 1,0$		0,618	$\pm 1,01 \pm 0,61$		0,7
0,09	$1,24 \pm 0,84$		0,669	$\pm 0,789 \pm 0,515$		0,76
0,20	$1,32 \pm 0,562$		0,686	$\pm 0,844 \pm 0,336$		0,78

Примечание: численные значение «±» подразумевают алгебраическую суммы для « p_s+p_p ».

Список использованных литератур

1. Д.И.Камалова. Разработка модифицированных композиционных полимерных материалов для электронной промышленности. Монография. Февраль. 2022.

2. D.I.Kamalova, Yu.U.Mardanova. Study of electron paramagnetic resonance and frequency dependence of conductivity and soot filled polystyrene. "International Journal of Early Childhood Special Education". (INT-JECSE).

KONFIGURATSIYA VA IMPULS FAZOLARI

Xojiyev Bahodir Istamovich

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.

“Fazo” atamasi fanda muhim rol o‘ynaydi. Biz hammamiz yashayotgan uch o‘lchovli fazo bilan tanishmiz. Biroq, boshqa ko‘plab turdagi fazolar mavjud. Masalan, jismoniy jarayonlar turli xil mavhum fazolarda tasvirlanishi mumkin - faza, rang, Gilbert, holat fazosi, spinor fazosi va boshqalar. Ushbu maqolada siz bir nechta muammolar misolida konfiguratsiya va impuls bo‘shliqlari bilan tanishasiz.

Konfiguratsiya maydoni - tizim konfiguratsiyasini belgilaydigan mavhum makon, ya’ni. berilgan ob’ektlarning barcha mumkin bo‘lgan pozitsiyalari. Masalan, ikkita moddiy nuqtaning x o‘qi bo‘ylab harakatlanishini konfiguratsiya fazosida bir nuqtaning harakati sifatida tasvirlash mumkin, bu tekislik (x_1, x_2) , bu erda x_1 va x_2 mos ravishda birinchi va ikkinchi nuqtalarning koordinatalari. Agar nuqtalar to‘g‘ri chiziqning cheklangan kesimi bo‘ylab harakatlansa, u holda konfiguratsiya maydoni kvadrat bo‘ladi (1-rasm).

Impulsi fazosi, o‘z navbatida, tizimning impulsini aniqlaydi va uning barcha mumkin bo‘lgan harakatlarini tavsiflaydi. Shunday qilib, moddiy nuqtaning xy tekislik bo‘ylab harakati koordinata o‘qlaridagi p_x va p_y impulslarining proyeksiyalari bilan tasvirlanadi, ya’ni tekislik (p_x, p_y) impuls fazosidir. Keling, konfiguratsiya va impuls bo‘shliqlarining kiritilishi juda murakkab muammolarni hal qilishga qanday yordam berishini ko‘rib chiqaylik

1-rasm

Vazifa. M massali og‘ir zarra tinch holatda m massali yengil zarracha bilan to‘qnashadi. Elastik ta’sir natijasida og‘ir zarracha qanday eng katta burchakka og‘ishi mumkin?

“LINZALAR VA ULARDA TASVIR YASASH” MAVZUSINI 233
FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANIB O‘QITISH

XushvaqtoV Bekmurod Normurodovich

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA INGLIZ TILINING O‘RNI VA 237
AHAMIYATI

Bekniyozov Sarvar Quadratovich

Ilmiy rahbar: DSc, prof. D.I.Kamalova

DINAMIKA QONUNLARINI O‘QITISHDA EKOLOGIK 240
TA‘LIMNING SINERGETIK ASOSLARI

Avezova Ozoda Yusuf qizi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD), dots. U.R. Bekpo‘latov

TA‘LIM JARAYONINING ISLOHATLARIDA INTEGRATIV 245
YONDASHUV

XushvaqtoV Bekmurod Normurodovich

TRANSFORMATORLARNI VA ULARNI ISHLASH PRINSIPINI 247
ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG‘LAB O‘QITISH

Jalilov Azizjon Avazovich

Ilmiy rahbar: N.B. Azzamova

IV SHO‘BA. ZAMONAVIY FIZIKANING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

ИССЛЕДОВАНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ СВЕРХТОНКИХ 250
РАСЩЕПЛЕНИЙ НА ¹³C ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Д.И.Камалова, Ю.У.Марданова, М.А.Кувватова

KONFIGURATSIYA VA IMPULS FAZOLARI 253

Xojjiyev Bahodir Istamovich

PRINCIPLES OF OPERATION OF DEVICES THAT CONVERT 255
ELECTRONIC SIGNALS OF OPTICAL FIBER NETWORKS FROM
ONE TYPE TO ANOTHER

Irisboyev Farkhod Boymirzayevich

ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ – БУГУНГИ 259
КУННИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАСИ СИФАТИДА

Камолов И.Р., Избосаров Б.Ф., Абдувалиева М.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ВТОРИЧНЫХ 261
ТЕХНОГЕННО-ОБРАЗОВАННЫХ РУД В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ

Назаров Ж.Т., Аллаберганова Г.М., Пулатов Х.Л., Суюнов У.А.,
Музафаров А.М

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ 267
НАНОПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМ СОЗДАНЫХ НА ОСНОВЕ
КРЕМНИЯ

А.И.Хамзаев

REZONANS YADRO REAKSIYALARINING MECHANIZMI. 268
BREYT-VIGNER FORMULASI